

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. Dr. A. B. A. VAN KETEL, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF, M. PIMENTEL EN H. R. REDER.

Rubriek Redacteuren: Examen-Vraagstukken: Drs. Abr. Mey en Drs. J. Paardekooper — Literatuur: Drs. S. Kleerekoper — Beslechte Geschillen: Prof. Mr Ch. Zevenbergen — Uit de Financieele Huishouding der Overheid: J. H. Textor — Uit het Buitenland: F. Haarbosch, Ch. Hageman, Drs. A. Th. de Lange, Drs. W. P. den Turk — Efficiëntie: R. W. Starreveld — Belastingvraagstukken: J. O. van Gruisen — Nieuws inzake Wetgeving, Resoluties en Beslissingen op het gebied der Belastingen: Mr Dr. E. Tekenbroek — Repertorium van Tijdschrift-Literatuur: Drs. M. Behrens, Drs. G. L. Groeneveld, J. P. de Haan en Drs. E. M. Premsele — Buiten de vaste rubrieken werden in de vorige jaargang bijdragen geplaatst van Drs. Th. J. Addens, B. van den Berg, W. N. de Blaey, Mr Th. Branbergen, Mr P. J. Dam, E. van Dien, F. F. van Doorne, N. Elgersma, H. Engels, L. van Essen Lzn., E. Goudsmit, J. D. le Grand, A. M. Groot, J. J. M. H. Nijst, James Polak, T. C. L. Rimmelzwaan, I. Roet Jzn., J. Vaz Dias Jr., C. Verweij, J. A. J. de Vries.

SECRETARIS DER REDACTIE - Mr TH. LIMPERG
HEERENGRACHT 455, AMSTERDAM-C., TEL. 37814

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDRAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEOORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. ———

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUIS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. — MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG ———

INHOUD

Van de Redactie	Blz.	145
Bedrijfsbegrotingen in private ondernemingen (slot) door G. P. J. Hogeweg	„	145
Onderzoek naar de accountantsverklaringen in de jaarver- slagen van hypotheekbanken door P. J. H. J. Bos	„	147
De economische beteekenis van het stukgoederenvervoer door Drs A. M. Groot	„	151
Nieuws in zake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen Red.: Mr. Dr. E. Tekenbroek Wijziging Zegelwet 1917 — Verplichte stortingen in den zin van art. 129 I. B. — Beleggingen door een firma — Onverdeelde nalatenschap — Art. 33 § 1 P.B. — Insolvente rentedebiteuren — Gemeenschap van goederen en vruchtgenot — materieele winstuitdeeling	„	154
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde	„	155
Boeken-repertorium	„	159
Nederlandsch Instituut van Accountants	„	160

BEDRIJFSBEGROTINGEN IN PRIVATE ONDERNEMINGEN ¹⁾

Het vaststellen van de verschillen tusschen wat voor een be-
paalde periode begroot is en wat de werkelijkheid heeft opge-
leverd leidt tenslotte tot overwegingen naar twee verschillende
richtingen.

- 1e. zijn er maatregelen te treffen, die er toe kunnen leiden,
dat het origineele budget wel wordt bereikt en
- 2e. bestaat er noodzakelijkheid het budget aan te passen aan
veranderde omstandigheden, waarop bij het vaststellen van
het budget niet is gerekend.

De eerste vraag moet hoofdzakelijk zijn, als de werkelijke cijfers
ongunstiger blijken te zijn, dan die welke volgens het budget
verwacht werden, de tweede vraag eischt de aandacht, zoowel
bij ongunstiger als bij belangrijk gunstiger uitkomsten. In het
eerste geval komt zij slechts naar voren, wanneer na nauwge-
zette overweging van alle daarbij in acht te nemen gegevens
blijkt, dat er geen weg open staat om de werkelijkheid aan het
budget te doen aansluiten. Eerst dan is er reden om het budget
te wijzigen en dat te doen aan sluiten aan de veranderde om-
standigheden.

Maatregelen om storende invloeden uit het bedrijf weg te
nemen, moeten vanzelfsprekend zoo vlug mogelijk genomen wor-
den, want zoo lang die maatregelen niet genomen zijn, werken
die storende invloeden door, met alle schadelijke gevolgen van
dien. Het bestaan van storende invloeden moet dus op den
kortst mogelijken termijn ter kennis van de leiding gebracht
worden. Dat wijst dus op de noodzakelijkheid van rapporteeren
op korten termijn. In het algemeen kan niet gezegd worden,
welke termijnen daarbij in acht te nemen zijn. Soms zullen dat
dag- of wekrapporten zijn, die zonder vertraging worden op-
gemaakt, in anderen gevallen weer zal een maandelijksche ver-
gelijking doeltreffend zijn, maar dan moet een uiterste datum
vastgesteld worden, waarop alle overzichten gereed moeten zijn
en aan de leiding gevende organen overgelegd. Zonder dien

VAN DE REDACTIE

De Redactie heeft den lezers van het Maandblad wederom
mededeeling te doen van een mutatie in de redactie van het
Repertorium van tijdschriftliteratuur. De heer *J. C. Spangenberg*
heeft de Redactie verzocht hem te ontheffen van zijn taak
als redacteur van genoemde rubriek. De Redactie betuigt den
heer *Spangenberg* haar dank voor zijn zeer gewaardeerde me-
dewerking aan ons blad gedurende vele jaren.

De heer *Drs. E. M. Premsele*, accountant te Amsterdam,
werd door de Redactie bereid gevonden in de vacature van den
heer *Spangenberg* als redacteur van het Repertorium op te
treden. Het Repertorium van deze aflevering bevat bereids de
eerste bijdragen van zijn hand.

¹⁾ I en II in de Juni- en Juli-aflevering van deze jaargang.

dwang van een vasten datum, op zoo kort mogelijken termijn vastgesteld, leert de praktijk, dat verslapping intreedt, en dat eindelijk de vergelijkende overzichten zoo laat gereedkomen, dat zij niet meer actueel zijn, waardoor zij niet meer de belangstelling hebben, die voor de goede werking van het systeem noodig is. Het groote nut van het budget systeem ontstaat eerst bij de bestudeering van de verschillen tusschen budget en werkelijkheid, zou ik, met eenige overdrijving, willen zeggen, en daarom moet die controle zoo snel als mogelijk is, na afloop van een termijn geschieden.

Deze controle moet daarom aan een bepaalde persoon worden opgedragen. In de verhoudingen in Nederlandsche bedrijven zal dat meestal de chef-boekhouder zijn, maar het laat zich ook denken, dat daarvoor een afzonderlijk orgaan wordt ingesteld.

In ieder geval moet deze instantie geheel onafhankelijk staan van de afdelingschefs en als zoodanig dus ook andere eigenschappen hebben, dan alleen de noodige administratieve kennis. Hij rapporteert aan de opperste leiding in zoodanigen vorm, dat deze het geheel kan overzien, en daaruit de noodige conclusies trekken. Details worden alleen in bijlagen verstrekt, waarvan de opperste leiding alleen kennis behoeft te nemen, als dat in verband met te nemen beslissingen noodig is.

Aan de afdelingschefs rapporteert hij de uitkomsten van de onderlinge vergelijking alleen voor zoover hun afdeling aangaat en afdalende in alle details als nuttig kan zijn om het inzicht te vergrooten. Bij deze rapporten worden inlichtingen verzocht omtrent de oorzaken, die naar het oordeel van den afdelingschef tot de gesignaleerde afwijkingen hebben geleid. De afdelingschefs moeten daarop schriftelijk antwoorden en in daarop volgende gezamenlijke besprekingen worden deze vragen en antwoorden nader behandeld, met het doel de middelen te beramen, die er toe moeten leiden om uit te voeren, wat mogelijk is geacht, toen de begrooting werd vastgesteld.

In bedrijven, waarin niet met begrotingen wordt gewerkt, beperkt deze controle zich veelal tot een vergelijking met de uitkomsten van een vroegere overeenkomstige periode, maar het is duidelijk, dat daarmee in het geheel niet wordt bereikt, wat verkregen kan worden met de vergelijking van begrotingsgewijs vasgestelde cijfers, omdat bij het vaststellen daarvan de verwachte veranderde omstandigheden zijn verdisconteerd. Ik wil hiermede niet ontkennen, dat controle tusschen de uitkomsten van een juist afgelopen periode met die van een overeenkomstige vorige periode van belang kan zijn. Integendeel, ook die controle heeft zijn nut, en daarom wordt zij aan die van de controle met de bedrijfsbegroting meermalen verbonden, zoals ik in het ondervolgende nader zal uiteenzetten.

Om regelmatige vergelijking mogelijk te maken is het noodig dat geen andere, dan op een bepaalde periode drukkende kosten op de desbetreffende rekeningen zijn verantwoord. Hetzelfde geldt voor de inkomsten, die ten bate van een periode gebracht worden. M.a.w. er zijn tussenrekeningen noodig, waarop die kosten en baten geboekt worden, die niet regelmatig voorkomen, maar die over de maanden moeten worden verspreid. (assurantie, belasting, kwartaalsgewijs te betalen of te ontvangen huren, royalties, enz.)

Een ander advies, dat ik in dit verband zou willen geven, is dit. Men belaste de afdelingen in deze overzichten zoo dat eenigszins mogelijk is, niet voor aandeelen in algemeene kosten, of in kosten van hulpbedrijven, maar stelle de kosten van elke afdeling afzonderlijk op. Dat vereenvoudigt het inzicht, en voorkomt ontevredenheid bij afdelingschefs, die met groote inspanning voor hun afdeling goede resultaten weten te bereiken en dan zien, dat deze misschien geheel of gedeeltelijk te niet gedaan worden, doordat zij voor kosten belast worden, op de hoogte waarvan zij geen invloed kunnen uitoefenen, en die

soms het totaal van hun eigen kosten ver te boven gaan. In veel gevallen zal men de afrekeningen en opstellingen, waarin die overboekingen voorkomen beter afzonderlijk kunnen opstellen, dus extra-comptabel. Het zou mij te ver van mijn onderwerp afbrengen om hierop nader in te gaan, maar hij, die voor een bepaald geval staat, zal de oplossing ongetwijfeld weten te vinden.

Het spreekt vanzelf, dat de te maken overzichten, vermeldende de afwijkingen van het budget, in vasten vorm moeten worden opgemaakt, zoodat een ieder, die er mee te maken heeft, daarmee vertrouwd raakt. Zij sluiten geheel aan aan het budget.

Fabrieken, die op voorraad werken zullen als uitgangspunt moeten nemen, het verloop van de voorraden, dus een staat vermeldende zoo mogelijk de hoeveelheid, en verder de waarde van den voorraad aan het begin van de periode, de hoeveelheid en waarde van het geproduceerde in de periode, de hoeveelheid en waarde van het afgeleverde product en de hoeveelheid en waarde van den resteerenden voorraad, alsmede de berekende winst. Naast deze grootheden de overeenkomstige cijfers van de begrooting, en daarnaast de verschillen. In detailstaten worden splitsingen bijv. van de afleveringen over afzetgebieden, agenten of reizigers gegeven.

Fabrieken, die op order werken maken dergelijke overzichten van hun orderportefeuille. Het aangroeien of afnemen van de onverkochte voorraden of van de orderportefeuille geeft de opperste leiding inzicht in wat voor de komende maanden te doen staat, om storing in de bezetting van de fabriek te voorkomen.

Daarop volgt het overzicht van de verkoopkosten, dus weer een staat van de begroote kosten naast die van de werkelijk gemaakte kosten, en kolommen voor de verschillen plus of min. Wanneer dat mogelijk is worden deze kosten ook in procenten of per een of andere eenheid uitgedrukt, ter vergelijking met de desbetreffende calculatie op de begrooting, zoodat niet alleen de verschillen in positieve cijfers worden uitgedrukt, maar ook de relatieve invloed die daarvan uitgaat.

Op dezelfde wijze worden de vergelijkende staten voor elke afdeling afzonderlijk samengesteld. Wat de rekeningen van kosten betreft, deze moeten, evenals op de begrooting is geschied, ingedeeld worden naar vaste en variabele kosten, opdat de invloed van het verloop daarvan naar voren komt. De grens tusschen deze twee soorten kosten is wel is waar niet steeds precies te trekken, omdat verschillende kosten progressief of degressief zijn, maar de praktijk leert daarin spoedig den weg kennen, om te komen tot een bruikbare indeeling. Ook verschillende vaste kosten zijn eenigszins afhankelijk van de bedrijfsdrukke, en zij moeten dus in slappe maanden eenigszins onder het gemiddelde uitkomen.

Na deze staten volgen de financieele overzichten, het verloop van debiteuren, crediteuren, kas en bankiers saldi, enz. Ook deze worden zoodanig opgesteld, dat het verloop der saldi blijkt. Wat betreft debiteuren behoort dus vermeld te worden: saldo begin der periode, totaal der debiteeringen, aftrek wegens creditnota's, totaal der incasseeringen, saldo aan het einde der periode, alles naast elkaar volgens begrooting, en werkelijkheid, met vermelding van verschillen, en van relatieve cijfers, bijv. de verhouding tot omzetten.

Aan al deze staten kan een derde groep kolommen worden toegevoegd, waarin de definitieve cijfers van de overeenkomstige periode van het vorige jaar worden opgenomen in al die gevallen, waar een dergelijke vergelijking tot beter inzicht kan leiden.

Behalve deze overzichten is het noodig dezelfde overzichten samen te stellen van de totalen van de geheele afgelopen peri-

ode van het boekjaar, zoowel die van de begrooting, als de definitieve uitkomsten, zoodat de totale afwijkingen van de begrooting van het begin van het boekjaar af onder de aandacht worden gebracht.

Waar de bedrijfsbegrooting eindigt met de opstelling van een begroote balans en winst- en verliesrekening aan het einde van de begroote periode, is de vergelijking van deze met de slot jaarrekening natuurlijk van gewicht. Het is het sluitstuk van het geheele systeem.

Ik vestig bovendien de aandacht op het nut, dat kan uitgaan van grafische voorstellingen. Wanneer het verloop van de cijfers volgens de begrooting met zwarte lijnen in tekening wordt gebracht, en naarmate de werkelijke cijfers bekend worden, het verloop daarvan met rooden inkt in de grafische voorstelling wordt aangegeven, ontstaat een beeld, dat duidelijker spreekt dan vele staten en toelichtingen. Mits de samenstelling van deze grafische voorstelling met zorg en op deskundige wijze geschiedt. Het verloop der lijnen kan dan ook op een onderling verband attent maken, dat anders misschien aan de aandacht zou ontsnappen.

Tot slot nog een paar opmerkingen. In de eerste plaats, deze, dat begrootingen ook in kleine en middengroote bedrijven van groot nut zijn. En dan wil ik er op wijzen dat, al is in deze beschouwingen meer dan eens van fabrieken sprake geweest, ik daarmee volstrekt niet heb willen suggereeren, dat bedrijfsbegrootingen alleen in fabrieken nuttig zijn. Zij kunnen ook in de handen van leiders van handelszaken, dienstverrichtingsbedrijven e.a. een hoogst nuttig instrument zijn, en het is daarom een plicht van accountants te achten, dit instrument meer en meer onder de aandacht van bedrijfsleiders te brengen.

G. H.

ONDERZOEK NAAR DE ACCOUNTANTSVERKLARINGEN IN DE JAARVERSLAGEN VAN HYPOTHEEKBANKEN

Prof. Th. Limpert heeft eenige jaren geleden door de studenten in accountancy van de Faculteit van Economische Wetenschappen te Amsterdam een onderzoek doen instellen naar de accountantsverklaringen in de jaarverslagen van de hypotheekbanken. Hoewel dit onderzoek, hetwelk onder leiding van Mevr. Mey-Koning werd verricht, betrekking heeft op de jaren 1927 tot en met 1931, meen ik, dat het ook thans nog van belang is, de resultaten van dit onderzoek te publiceeren.

1. Onderzocht materiaal.

Onderzocht werden de jaarverslagen van 70 hypotheekbanken over de jaren 1927 tot en met 1931. Als uitgangspunt werd genomen 1931, terwijl van de voorafgaande jaren alleen de afwijkingen met 1931 werden genoteerd. Van deze banken waren er 9 zonder en 61 met accountantsecontrole. Het totaal bedrag onder hypotheecair verband uitgegeven gelden bedroeg voor de beide groepen per 31 December 1931 respectievelijk f 191.941.000.— en f 954.759.000.—. Merkwaardig is echter, datonder de 9 hypotheekbanken zonder accountantsecontrole twee van de grootste voorkomen, n.l. de Rotterdamse Hypotheekbank voor Nederland met 90½ miljoen en de Nationale Hypotheekbank met 59 miljoen onder hypotheecair verband verstrekte gelden.

Van de 61 banken met accountantsecontrole werden 51 banken gecontroleerd door leden van het Ned. Inst. van Accountants, resp. van den Ned. Bond van Accountants en van de

Ned. Organisatie van Accountants. Voorts werd een bank gecontroleerd door een academisch gevormd accountant (Rotterdam) en de overige negen banken door leden van andere verenigingen resp. niet-georganiseerden.

2. Benoeming Accountant.

In de statuten van de zeventig onderzochte hypotheekbanken is de benoeming van den accountant als volgt geregeld:

	Aantal		waarvan niet gecontroleerd
Benoeming geschiedt door:			
Commissarissen	17		
Raad van Toezicht	7		
Vergaderingen van aandeelhouders	14		
Hypotheekbriefhouders	1	39	—
Benoeming kan geschieden door:			
Commissarissen	9		
Raad van Toezicht	4		
Commissie tot Balans-Contrôle	3	16	2
Niet geregeld		15	7
		70	9

In de gevallen, waarin de benoeming facultatief is gesteld, is verder niet aangegeven, aan wien de accountant zijn rapport uitbrengt. In het meerendeel van de statuten, waarin de benoeming van een accountant is voorgeschreven, is tevens aangegeven, aan wien hij rapport moet uitbrengen. Dit is veelal niet dezelfde instantie, die de accountant benoemt. De regeling in deze statuten is als volgt:

	Rapport uit te brengen aan					
	Commissarissen	Commiss. ter wise aandeelhouders	Raad van Toezicht	Vergadering aandeelhouders	Hypotheekbriefhouders	Niet geregeld
Benoeming door:						
Commissarissen	17	5	1	2	7	2
Raad van Toezicht ..	7	1		5	1	
Vergadering van aandeelhouders	14	4	1	2	7	
Hypotheekbriefhouders	1					1
	39	10	2	9	15	1
						2

Ook indien de benoeming door een bepaalde instantie is voorgeschreven, is in vele gevallen bovendien aan een der overige hierboven genoemde instanties de bevoegdheid toegekend zich door den accountant te laten bijstaan, terwijl in enkele statuten aan een dezer instanties het recht is gegeven zelf een accountant hiernaast te benoemen. Uit de jaarverslagen blijkt niet, dat van dit laatste recht gebruik is gemaakt.

3. Taak van den Accountant.

De taak van den accountant is volgens de statuten bij de